

Arquitetura Moderna em Porto Alegre na década de 1950:
a modernidade como patrimônio na cidade contemporânea

Cicero Alvarez

Arquiteto e Urbanista – Mestre em Arquitetura

Centro Universitário Metodista IPA

Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 80, Rio Branco – 90420-060 – Porto Alegre, RS – Brasil

Telefone: (51) 3316 1300 Ramal: 2003 e (51) 8111 1039

e-mail: cicero.alvarez@metodistasul.edu.br

Marcos Miethicki da Silva

Arquiteto e Urbanista – Mestre em Arquitetura

Centro Universitário Metodista IPA

Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 80, Rio Branco – 90420-060 – Porto Alegre, RS – Brasil

Telefone: (51) 3316 1300 Ramal: 2003 e (51) 9829 2074

e-mail: marcos.miethicki@metodistasul.edu.br

Arquitetura Moderna em Porto Alegre na década de 1950: a modernidade como patrimônio na cidade contemporânea.

O início da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul caracteriza-se por forte influência da obra de Le Corbusier e da Escola Carioca. A maioria das obras relevantes do período pertence aos egressos e professores do curso do Instituto de Belas Artes (IBA) de Porto Alegre.

Pilotis, quebra-sóis, planta livre, estrutura independente com balanços permitindo fachadas livres e tetos terraços começam a compor Porto Alegre nos anos 1950. A diferença climática entre a capital rio-grandense e o Rio de Janeiro aparece nas obras, como edifícios mais fechados e protegidos.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de Jorge Moreira, projeto pioneiro da Escola Carioca na cidade e o projeto do Palácio da Justiça de Porto Alegre, de Luis Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, respondem às particularidades climáticas.

Os longos períodos da construção dessas edificações produzem consequências prejudiciais para seus ocupantes e para a cidade. O projeto original do Hospital de Clínicas data de 1942, no entanto, o projeto executado baseou-se na terceira versão produzida pelo arquiteto uma década depois e a Sede da Justiça, Concurso Nacional de Arquitetura em 1952, só é inaugurada dezesseis anos depois.

A reportagem "Muito Edifício Pouca Arquitetura", publicada na Revista do Globo, em 1958, afirma que "o modernismo não pegou" e busca compreender os motivos entrevistando dez (re)conhecidos arquitetos rio-grandenses, os quais apontam o Hospital de Clínicas e o Palácio da Justiça como os mais importantes exemplares de Arquitetura Moderna no estado.

O artigo aborda a concepção de ambas as edificações, a construção, a importância desses edifícios para a afirmação do movimento moderno em solo rio-grandense e seu papel na Porto Alegre do século XXI.

Palavras-chave: arquitetura moderna em Porto Alegre; Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Palácio da Justiça de Porto Alegre.

Modern Architecture in Porto Alegre on the 50's: the modernity as heritage in the contemporary city.

The beginning of Modern Architecture in Rio Grande do Sul is characterized by a strong influence of Le Corbusier's work and the so called "Carioca" (from Rio de Janeiro) School. The majority of the relevant work from this period comes from ex-students and teachers from Instituto de Belas Artes (IBA) of Porto Alegre.

Pilotis (Piers), sun breakers, free plan, cantilevered independent structure allowing for free facades, and roof gardens start to populate the Porto Alegre scenery in the 50's. The climatic differences between Rio de Janeiro and Porto Alegre shows up in the architecture of the latest in a form of more enclosed and sheltered buildings.

The Jorge Moreira's "Hospital das Clinicas de Porto Alegre", a pioneer project in a "Carioca School" style in the city, and the Luis Fernando Corona and Carlos Maximiliano Fayet's "Palácio da Justica de Porto Alegre" are good examples of this climatic adaptation.

The long time it took for those buildings to be finished created harmful consequences for its users and for the city. The "Hospital das Clinicas" original project is from 1942, however the executed project was based on a 3rd version produced by the architect a decade later, and the "Palácio da Justica", national architectural competition in 1952, had its opening only 16 years later.

The report "Lots of Buildings Few Architecture" published in a "Revista do Globo" magazine, in 1958, states that "the modernism didn't caught up" and tries to understand the reasons why it didn't interviewing ten of the most renowned architects from Rio Grande do Sul, who point out that Hospital das Clínicas" and the "Palácio da Justica" are the most important examples of Modern Architecture in the State.

The article approaches both buildings conceptions, the construction, their importance for the establishment of Modern Movement in Rio Grand do Sul and its role for the Porto Alegre of the 21st century.

Key words: modern architecture in Porto Alegre; Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Palácio da Justiça de Porto Alegre.

Arquitetura Moderna em Porto Alegre na década de 1950: a modernidade como patrimônio na cidade contemporânea.

O início da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul caracteriza-se por forte influência da obra de Le Corbusier e da Escola Carioca. Os egressos do Instituto de Belas Artes (IBA) de Porto Alegre, cujo currículo seguia o da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) da Universidade do Brasil localizada no Rio de Janeiro, têm uma atuação destacada a partir da formatura da primeira turma, em dezembro de 1949. A maioria das obras relevantes do período pertence a eles (mesmo aqueles que se formaram após 1952 na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul) e aos professores do curso do IBA.

Entre os professores destacam-se os nomes de Jorge Machado Moreira¹, Edgar Albuquerque Graeff, formado em 1947 na FNA, e Fernando Corona, cujo filho, Eduardo Corona, formado em 1946 na FNA, trabalha com Oscar Niemeyer de 1945 a 1949, é Secretário Geral do Instituto de Arquitetos do Brasil e responsável direto pela realização, em Porto Alegre, do II Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 1948.

O II Congresso Brasileiro de Arquitetos acontece entre 20 e 27 de novembro, com a presença de Jorge Machado Moreira, Eduardo Kneese de Mello, Icaro de Castro Mello, Carmen Portinho, Ildefonso Aroztegui, entre outros. Ao jornal Correio do Povo, Eduardo Corona esclarece algumas das razões para a escolha de Porto Alegre:

A escolha de Porto Alegre para sede desse conclave nos foi imposta por ser esta capital a mais necessitada entre todas de um impulso e um esclarecimento no que se refere ao aspecto arquitetônico. Porto Alegre, nesse particular está atrasadíssima. É uma cidade em câmara lenta. Tudo chega em último lugar. Precisamos mostrar ao povo porto-alegrense o que é a nova arquitetura e o que já se fez no Brasil, qual é a nova realidade técnica. É urgente evitar-se que a nossa cidade seja vítima, como tem sido, dos mais recentes monstros construídos em nosso país. (apud Correio do Povo, 26/10/1948).

No ano de 1949, formam-se os arquitetos do IBA e, também, os primeiros engenheiros arquitetos do Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia, também em Porto Alegre. Em 1952, os dois cursos são fundidos dando origem a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul. Todavia, convém destacar o precioso trabalho “A produção arquitetônica dos egressos da Escola de Engenharia e do Instituto de Belas Artes no período de 1949 a 1952”, de Cristina de Lorenzi Campelo, que faz análise de todos os projetos arquitetônicos encaminhados para aprovação na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, entre 1949 e 1952, por 61 profissionais egressos dos dois cursos, 36 do IBA. Destes trabalhos foram selecionados e comparados aproximadamente 181 projetos, sendo apenas 33 de egressos da Escola de Engenharia. O trabalho conclui: “Finalizando, podemos afirmar que as origens da arquitetura moderna em Porto

¹ Embora faça parte do corpo docente, Jorge Moreira nunca lecionou no Instituto, limitando-se a algumas palestras e a presença no II Congresso Brasileiro de Arquitetos

Alegre se deram, sem dúvida, no Instituto de Belas Artes e na produção de seus apaixonados integrantes” (Campelo, 1991: 68)

A presença desses egressos da FNA como docentes do IBA, somada aos projetos de arquitetos da Equipe do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) em Porto Alegre (a sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em 1944, de Jorge Machado Moreira e Affonso Eduardo Reidy; do IPE, em 1945-46, de Oscar Niemeyer; o projeto original do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de Moreira, em 1942) e aliada às publicações estrangeiras disponíveis nas bibliotecas, como *L'architecture d'aujourd'hui* e a *Ouvre complete de Le Corbusier*, influenciaram os estudantes.

O exemplo da revista Espaço ilustra isso. Devido ao II Congresso e à presença de Edgar A. Graeff (que juntamente com Marcos Jaimovich, dirigia a revista Ante-Projeto na FNA), um grupo de estudantes do IBA cria a versão rio-grandense da **Ante-Projeto**. No primeiro número o nome é o mesmo, a partir do segundo, é rebatizada como **Espaço – arquitetura, urbanismo, arte**. Neste a publicação afirma que “dezenas e dezenas de arquitetos brasileiros são discípulos de Lúcio Costa” e o define como “um símbolo”. A contracapa mostra desenho de perfil do arquiteto. Em outra matéria, são louvados o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque, o MESP, a ABI, a Pampulha, o Parque Guinle, e a culminância dá-se no projeto da ONU, de Niemeyer. O segundo número, com desenhos de Luís Fernando Corona², apresenta a Carta de Atenas, texto de Luís Fernando utiliza citações de Le Corbusier e a contracapa tem rosto de Niemeyer ilustrado por Glênio Bianchetti. Espaço nº. 3 é dedicada ao II Congresso Brasileiro de Arquitetos; a formatura dos urbanistas do IBA tendo Oscar Niemeyer como paraninfo, ao texto de Lúcio Costa “Considerações sobre o Ensino de Arquitetura” e apresenta na contracapa ilustração do rosto de Jorge Moreira. A quarta e última, dedicada aos 5 anos do Ensino de Arquitetura no IBA, abre com a definição de Lúcio de que arquitetura é “construção concebida com intenção plástica” e apresenta a Conferência de Le Corbusier no CIAM de Atenas. Demétrio Ribeiro destaca:

Três fatos podem ser lembrados no processo de promoção da arquitetura no Rio Grande do Sul, que, como dissemos de início, tomava a forma de promoção da arquitetura moderna: projetos vindos de fora, fundação do ensino da arquitetura no Estado e fundação do Departamento local do Instituto de Arquitetos do Brasil. (XAVIER, 1987: 26)

A produção desses arquitetos começa a compor Porto Alegre nos anos 1950. Surgem na cidade edifícios vinculados à arquitetura contemporânea brasileira com pilotis, quebra-sóis, planta livre, estrutura independente com balanços permitindo fachadas livres e tetos terraços. A diferença climática entre a capital rio-grandense e o Rio de Janeiro aparece nas obras, edifícios mais fechados e protegidos. Edgar A. Graeff, no primeiro número da Revista **Espaço – Arquitetura**³, de 1958, em artigo sobre os dez anos de arquitetura no estado, destaca a “importância de certos traços singulares e vigorosos do meio”, a saber, a gente do Rio Grande, o clima e a falta de um mercado fornecedor mais rico.

² Luís Fernando Corona, filho de Fernando e irmão de Eduardo Corona, é um dos mais destacados estudantes do IBA.

³ Alguns dos responsáveis pela versão do IBA, agora arquitetos, integram o grupo da segunda vida da Revista Espaço.

Dentro desse contexto destacam-se o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de Jorge Moreira, projeto pioneiro da Escola Carioca na cidade e o projeto do Palácio da Justiça de Porto Alegre, de Luis Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet. Ambos respondem a essas particularidades.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Desde o início da década de 1930 um hospital de clínicas era solicitado pelos professores da Faculdade de Medicina, sendo que para essa edificação foram realizados diversos estudos antes mesmo do projeto de Jorge Moreira⁴. Nesse sentido, o contexto englobou a introdução, afirmação e consolidação da arquitetura moderna na capital gaúcha, envolta por expressões ecléticas e tendências *art déco*. Moreira realizou três versões para o projeto entre 1942-1952, incluindo um plano urbanístico para o Centro Médico no qual o hospital se insere.

A primeira versão do projeto⁵ (figs. 1 e 2) caracteriza-se pela tensão estabelecida entre a grande diferença de altura de uma barra vertical e uma placa horizontal, unidas por uma ponte que demarca o eixo de simetria. Divergindo da simetria axial absoluta em alguns elementos pontuais, destacam-se o auditório trapezoidal de cobertura abobadada acoplado na ponte, as marquises que demarcam os acessos na base e as cascas hiperbólicas no terraço da barra vertical.

FIG. 1: vista sul da maquete do Hospital de Clínicas – 1942
(Fonte: Acervo de Jorge Moreira no NPD – FAU/UFRJ)

FIG. 2: vista leste da maquete do Hospital de Clínicas – 1942
(Fonte: Acervo de Jorge Moreira no NPD – FAU/UFRJ)

A barra vertical do Hospital de Clínicas apresenta elevação tripartida, com base⁶, corpo⁷ e coroamento⁸ em versão moderna. O projeto apresenta na base colunas de ordem colossal dispostas em três fileiras longitudinais. Sua proporção apresenta uma barra muito mais larga do

⁴ Sobre os projetos desenvolvidos para o Hospital de Clínicas antes da atuação de Jorge Moreira, consultar Silva, 2006: 21-52.

⁵ A primeira versão do projeto do Hospital de Clínicas recebeu prêmio de honra no VI Congresso Pan-americano de Arquitetos em Lima, em 1947, e medalha de ouro no LIV Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1949 (Silva, 2006: 115).

⁶ A base é composta pelo térreo e sobreloja, onde se encontra o *hall* principal de dupla altura, que juntamente com a sobreloja indica um caráter público ao espaço, farmácia e administração. Na sobreloja encontra-se a ponte de ligação entre a barra vertical e a placa horizontal, sendo nesse entremeio que está localizado o auditório, que contribui para enfatizar a separação entre a barra e a placa.

⁷ O corpo apresenta dez pavimentos, sendo que nove correspondem às enfermarias (3º ao 11º andar) e o décimo segundo pavimento, que finaliza o corpo da edificação, está recoberto por grelha onde se encontra os alojamentos, a cozinha e os refeitórios.

⁸ O coroamento subdivide-se em dois estágios distintos: o primeiro constitui a terminação do corpo da barra vertical em pano mural cego e o segundo apresenta volumes diferenciados dispostos no terraço. O primeiro estágio (13º e 14º andar) se integra funcionalmente, apresentando áreas com pé-direito duplo onde se encontram salas de aula em forma de anfiteatro, bloco cirúrgico e galeria de observação. O segundo estágio (15º andar) se destina à parte recreativa, apresentando também os alojamentos das irmãs religiosas.

que alta, tendo como correspondência uma colunata mais baixa. O projeto apresenta as linhas de colunas exteriores recuadas em relação às empenas do corpo da barra vertical, sendo que a base se mantém recuada em toda sua extensão. Devido às especificidades climáticas, não se trate de base aberta como ocorre no Ministério da Educação e Saúde, que possui um vazio entre dois sólidos funcionando como um pórtico, sendo que a colunata do Hospital de Clínicas denota permeabilidade e cumpre a função de base em “loggia” indicativa do acesso. Contudo, um pórtico virtual envidraçado caracteriza o acesso principal do Hospital de Clínicas, sendo valorizado pela inclusão de uma grande marquise assimétrica à composição, mas em contraponto com a marquise menor existente na ala direita.

A placa horizontal do Hospital de Clínicas apresenta um perfil ascensional, conferido por meio de rampas laterais que interligam dois blocos da placa, de larguras diferentes separados por pátio: o primeiro⁹ se encontra assentado no solo e o segundo¹⁰ se ergue sobre *pilotis* com estacionamento abaixo. As rampas que definem o perfil ascensional da placa são suportadas por insólitas colunetas de altura variável devido à inclinação da rampa. O bloco elevado é suportado por duas linhas de pilares retangulares arredondados nos cantos e alinhados com a colunata da base da barra vertical.

A orientação do Hospital de Clínicas foi regida pela insolação pretendida nas enfermarias para NNE¹¹, fazendo com que a barra ficasse paralela à avenida Projetada (fig. 3). Cabe ressaltar que a conformação entre as vias existentes e as vias propostas não fazem parte da proposta de Moreira, mas são resultantes da utilização do plano da Feira Permanente de Amostras de Arnaldo Gladosch¹² realizado durante estudos do Plano Diretor entre 1939 e 1942 (Silva, 2006: 47-50). Outro importante fator considerado para a orientação da edificação foi a localização do ambulatório, situado na placa horizontal, o mais próximo possível das vias existentes na época: a av. Protásio Alves e a rua São Manoel. Mediante isso, o acesso e a saída dos pacientes externos do ambulatório seriam facilitados, evitando “o movimento de doentes dentro do Centro Médico” (Moreira, 1954: 348). Conseqüentemente, o Hospital de Clínicas aparenta negar o arruamento existente, resultando em uma situação diagonal às duas vias consolidadas.

A edificação seria simultaneamente disposta de forma tradicional e moderna em relação à cidade. Tradicional por estar paralelo à av. Projetada e por definir um caráter monumental à edificação como coroamento do eixo perspectivo da av. Jerônimo de Ornelas. Moderna por apresentar aspectos como “a negação do quarteirão periférico, o tema da edificação isolada em meio ao parque e a percepção serial e dinâmica do edifício, evitando a frontalidade” se relacionada com o traçado existente (Calovi Pereira, 2000: 57).

⁹ O bloco térreo corresponde ao ambulatório, com seus consultórios em suas diversas especialidades clínicas.

¹⁰ O bloco elevado corresponde aos serviços técnico-científicos, onde se localiza o setor de diagnóstico e tratamento.

¹¹ Moreira considerou a melhor solução para as enfermarias do HCPA baseado no trabalho do eng. Paulo Sá “que abrange o estudo das condições de orientação para 9 cidades” (Moreira, 1954: 348).

¹² Arnaldo Gladosch foi contratado pela Prefeitura de Porto Alegre, em 21 de dezembro de 1938, para o desenvolvimento do Plano Diretor da cidade, sendo que havia trabalhado no plano do Rio de Janeiro realizado por Alfredo Agache entre 1926 e 1930 (Paiva, 1943: 215-8). Em Porto Alegre projetou edificações de grande vulto, como o edifício Sulacap de 1938 e o edifício Mesbla de 1944.

FIG. 3: Centro Médico de Jorge Moreira – 1948
(Fonte: Arquivo do Hospital de Clínicas)

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1-Hospital de Clínicas | 6-Auditório | 10-Centro de Estudantes |
| 2-Clínicas Especializadas | 7-Faculdade de Medicina | 11-Ginásio |
| 3-Clínica Neurológica | 8-Faculdade de Farmácia e Odontologia | 12-Estádio |
| 4-Serviços Gerais | 9-Escola de Enfermagem | 13-Tênis e Basquete |
| 5-Necrotério | | 14-Piscina |

Com o posterior prolongamento da rua Ramiro Barcelos¹³ pela prefeitura no final da década de 1940 (Franco, 1992: 347), muda drasticamente a forma do terreno, fazendo com que as edificações não mais se relacionassem com a av. Projetada (figs. 4 e 5). Conseqüentemente, o conjunto perde um eixo organizativo importante e a ambigüidade da disposição tradicional e moderna, parecendo ficar evidente a negação de quarteirões e alinhamentos por meio da disposição oblíqua dos edifícios, evitando-se a frontalidade (Calovi Pereira, 2000: 57).

FIG. 4: montagem do mapa atual com situação do Centro Médico
(Fonte: autor (Silva), baseado em Thofehrn, 1986: 26 e no Arquivo do Hospital de Clínicas)

FIG. 5: mapa da conformação atual da área do Campus Saúde da UFRGS
(Fonte: Thofehrn, 1986: 26)

¹³ Embora a Prefeitura Municipal se interessasse pela extensão da rua Ramiro Barcelos, cabe ressaltar que o projeto inicial partiu da Divisão de Obras da UFRGS mediante os planos desenvolvidos para o Centro Médico (Haetinger, 1960: s.p.).

Necessitando de revisões para solucionar problemas financeiros e funcionais, em 1946, quatro anos após a elaboração do primeiro projeto, Jorge Moreira concluiu uma nova versão do Hospital de Clínicas. Denominado pelo próprio arquiteto como um estudo, nesse foram realizadas modificações apenas na barra vertical e na ponte. A versão foi desenvolvida somente em planta, sendo que as duas perspectivas existentes não correspondem exatamente ao que foi alterado nas plantas, simbolizando serem apenas pré-estudos (figs. 6 e 7).

FIG. 6: perspectiva leste A do Hospital de Clínicas – pré-estudo da versão intermediária – [1946?] (Fonte: Acervo de Jorge Moreira no NPD – FAU/UFRJ)

FIG. 7: perspectiva leste B do Hospital de Clínicas – pré-estudo da versão intermediária – [1946?] (Fonte: Acervo de Jorge Moreira no NPD – FAU/UFRJ)

As modificações propostas apresentam ganhos e perdas ao serem comparadas com a primeira versão, tanto em aspectos funcionais como estéticos. A subtração das torres elipsoidais diminuiu a eficiência da circulação vertical da edificação, retirando do projeto o elemento mais inusitado que representava uma colaboração direta do arquiteto na gramática da escola carioca. Os espaços de caráter monumental foram prejudicados e até eliminados, onde ocorreu a diminuição da percepção do pé-direito duplo no saguão principal da base e a supressão do saguão do primeiro estágio do coroamento. A redução do espaço de recreação do último pavimento transformou jardins em pátios e eliminou áreas descobertas, suprimindo também elementos típicos da linguagem da arquitetura moderna, como as cascas hiperbólicas e o volume amebóide.

Para que a verba destinada no orçamento do governo federal para a construção do Hospital de Clínicas não caducasse por falta de projeto, em 1948, baseado nos estudos em evolução de Jorge Moreira, a obra foi iniciada, fato que causará grandes inconvenientes ao longo de todo o processo, culminando inclusive no afastamento do arquiteto e a conclusão da obra por outros profissionais.

A última versão apresentada por Jorge Moreira data de 1952, igualmente desenvolvida somente em plantas, exceto por um único corte transversal realizado na barra vertical. Todavia, os esquemas de planta e de corte (figs. 8 e 9), realizados por Jorge Moreira, possibilitam uma melhor compreensão geral das modificações. Verifica-se a permanência do auditório trapezoidal e a dimensão, a forma chanfrada e a sustentação por *pilotis* do volume acoplado à fachada nobre. A base da barra vertical, antes definida por colunata, praticamente desaparece com o aumento das dimensões do volume acoplado. Tais constatações evidenciam que muitos pontos da edificação

existente atualmente não foram desenvolvidos por outros profissionais, como é tido muitas vezes pelo senso comum, mas faziam parte das propostas do próprio Jorge Moreira.

Figura 8: esquema em planta do Hospital de Clínicas – 1953
(Fonte: Moreira, 1954: 350)

Figura 9: esquema em corte do Hospital de Clínicas – 1953
(Fonte: Moreira, 1954: 348)

Ao se comparar a última versão com a intermediária, os ganhos quanto à funcionalidade são inegáveis, como a retomada das circulações verticais de serviço e a ampliação do número de leitos e salas cirúrgicas. Contudo, as perdas estéticas são mais significativas, como a inserção de um volume na fachada sudoeste da edificação e as novas ligações entre a barra vertical e a placa horizontal. O volume acoplado anulou a apreciação da colunata colossal anteriormente existente, perdendo-se a constituição da base em *loggia* na fachada nobre. As demais ligações entre a barra vertical e placa horizontal (embora não ocorram no térreo), dificultam a percepção da separação volumétrica entre os dois corpos principais da edificação, fazendo com que visualmente eles se mesquem e o auditório trapezoidal seja praticamente ocultado.

Após a terceira versão ocorre o afastamento de Moreira do projeto, sendo que posteriormente, uma série de projetos distintos passa a compor o cenário do Centro Médico, destacando-se o Hospital de Tisiologia¹⁴, projetado pela equipe do Serviço Nacional contra a Tuberculose (1952) e a Faculdade de Farmácia¹⁵ de Flávio Figueira Soares¹⁶ e Lincoln Ganzo de Castro¹⁷ (1953). Embora a Faculdade de Farmácia não se relacione com a edificação do Hospital de Clínicas em construção, mas sim com a av. Ipiranga, verifica-se que, por sua vez, a Hospital de Tisiologia foi mais sensível ao entorno em formação, mantendo paralelismo ao Hospital de Clínicas (fig. 10).

¹⁴ O Hospital de Tisiologia (segundo plano da figura 10 à direita do Hospital de Clínicas no terreno do Centro Médico e à esquerda da figura 11 no primeiro plano), juntamente com a Escola de Enfermagem, constituem intervenções federais de origens diferentes para o Centro Médico, entretanto, somente o primeiro foi construído (Silva, 2006: 117).

¹⁵ A Faculdade de Farmácia (segundo plano da figura 10 à esquerda do Hospital de Clínicas no terreno do Centro Médico e à direita da figura 11 no plano do meio) foi premiada com a Menção Honrosa no I Salão Pan-Americano de Arte em Porto Alegre em 1958 (Xavier, 1987: 107).

¹⁶ Arquiteto formado na Faculdade de Arquitetura da URGs em 1952 (Luccas, 2004: 217).

¹⁷ Arquiteto formado na Faculdade de Arquitetura da URGs em 1953 (Universidade, 2002: 245)

FIG. 10: vista geral do Centro Médico – 1955
(Fonte: Estrutura, 1957: 38)

Em 1958, após um período de constantes paralisações nas obras, a FOMISA S.A., empresa especializada em construção hospitalar, foi contratada para concluir a edificação do Hospital de Clínicas e do Centro Médico, sob coordenação dos arquitetos Oscar Valdetaro¹⁸ e Roberto Nadalutti. Entretanto, concomitantemente estava em desenvolvimento, pelo arquiteto Emil Achutti Bered¹⁹, o projeto da Faculdade de Odontologia²⁰, o qual respeita a implantação do Hospital de Clínicas, mantendo relações de paralelismo entre as edificações.

O reflexo do Hospital de Clínicas ocorreu inicialmente em seu entorno imediato, onde se verifica que o projeto do Plano Diretor de Valdetaro e Nadalutti mantém relação com o Hospital de Clínicas, sendo abandonada, entretanto, a solução em fragmentos de *rédents* do projeto de Jorge Moreira (fig. 11). A av. Jerônimo de Ornelas permanece se estendendo em direção ao Hospital de Clínicas, terminando em uma rua interna que faz a conexão às demais vias internas. A concepção das edificações foi desenvolvida apenas em nível de anteprojeto, sendo que a maior parte dos edifícios é configurada por barra vertical justaposta à placa horizontal, procurando estabelecer relações diretas com o Hospital de Clínicas em construção. Esse tema foi explorado em diferentes variantes, assim como marcações horizontais nas fachadas longitudinais e panos cegos nas laterais também constituem um recurso utilizado com frequência.

¹⁸ “Arquiteto mineiro radicado no Rio de Janeiro, (...) foi autor de inúmeras obras hospitalares, tendo sido responsável, no RGS, entre outras, pelo Plano Diretor da Cidade Universitária de Santa Maria” (Xavier, 1987: 168).

¹⁹ Arquiteto formado no Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes de Porto Alegre em 1949 (Universidade, 2002: 245)

²⁰ A Faculdade de Odontologia (à esquerda da figura 11 no plano do meio) foi premiada em 1960 com a Medalha de Prata no I Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul (Xavier, 1987: 159).

FIG. 11: vista da maquete do Campus Saúde
(Fonte: Arquivo do Hospital de Clínicas)

Como obras não executadas, observa-se imediatamente atrás do Hospital de Tisiologia o Hospital de Maternidade e Puericultura e o Hospital de Neurologia psiquiátrica e Neurocirurgia. Em contraponto a grande volumetria do Hospital de Clínicas, a Faculdade de Medicina proposta ergue-se igualmente sobre pilotis colossais, identificando-se com aquele. Ao lado do Hospital de Clínicas previa-se um Hospital Privado que oculta a Escola de Enfermagem que ficaria imediatamente atrás daquele.

Concluídas as obras do Hospital de Clínicas e das edificações anteriormente descritas, a imagem aérea (fig. 12) apresenta claramente a magnitude do conjunto. Do projeto de Valdetaro e Nadalutti nada mais foi construído, porém inúmeras foram as edificações executadas no decorrer dos anos sem a coordenação de um plano diretor interno ao campus, resultando em edificações que em nada se harmonizam com o conjunto. “Ao contrário das edificações pré-existentes, que buscam parecer ‘soltas’ no espaço, a nova Faculdade de Medicina introduz no território modernista do Campus da Saúde uma arquitetura pesada e opaca.” (Aguiar, 2002: 192).

Embora o Hospital de Clínicas tenha sido um exemplar pioneiro da Escola Carioca na capital rio-grandense, devido ao longo processo de construção e suas diversas descaracterizações, desde a primeira versão de Jorge Moreira, a arquitetura moderna brasileira de orientação do centro do país eclodiu no Rio Grande do Sul somente na década de 50 sob a atuação de arquitetos como Edgar Graeff, Demétrio Ribeiro, Emil Bered, Carlos M. Fayet, Luís Fernando Corona entre outros. Nessa década o Hospital de Clínicas encontrava-se em lenta construção, permitindo-nos supor que não foi a obra do Hospital de Clínicas que refletiu na arquitetura do estado do Rio Grande do Sul, mas

o projeto de Jorge Moreira. Juntamente com a ampliação de publicações sobre a arquitetura moderna na época, alguns dos arquitetos rio-grandenses aderiram a essa arquitetura, retirando dela lições necessárias para adaptá-la as características do sul do país.

FIG. 12: vista aérea do Campus Saúde
(Fonte: Arquivo da FMPA)

Palácio da Justiça de Porto Alegre

O Palácio da Justiça resulta de Concurso Nacional de Arquitetura realizado entre maio e dezembro de 1952, quase três anos após o incêndio que destruiu o antigo prédio neoclássico, em 19 de novembro de 1949. O antigo Tribunal de Justiça, inicialmente gêmeo do Theatro São Pedro (fig. 13), localizado na Praça da Matriz, Praça dos Três Poderes Estaduais em Porto Alegre, é modificado. A ampliação (fig. 14), concluída em 1927, estende o edifício no eixo norte-sul, rompe com a identidade volumétrica do pórtico imaginado pelo engenheiro e arquiteto alemão Georg Karl Phillip Theodor von Normann, autor dos dois projetos, e descaracteriza o edifício.

FIG. 13: Praça da Matriz, 1888
(Fonte: FSB/MPA)

FIG. 14: Superior Tribunal, entre 1927 e 1935
(Fonte: Álbum Recordações de Porto Alegre)

O lote destinado ao novo edifício é o mesmo, aproximadamente 25 por 65 metros, com os lados menores na direção norte-sul, e com a face sul para a Praça da Matriz. Todo o entorno é caracterizado por edificações de até dois pavimentos (fig. 15).

FIG. 15: Mapa Topográfico de Porto Alegre, 1939-1941
(Fonte: Secretaria de Obras, Porto Alegre)

O projeto vencedor, de Luís Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, sob o pseudônimo de Licurgo, apresenta uma filiação moderna, com influência da Escola Carioca e de Le Corbusier e, ao mesmo tempo, a figuração do realismo socialista presente nas obras de arte, propostas para dar o caráter necessário ao edifício, não é um requisito dessas influências. O realismo socialista presente em todas as obras de arte do projeto (cenas do povo e de lutas da classe trabalhadora) indica que existem outras referências, ou mesmo, a superação das anteriormente citadas.

A proposta ocupa o volume máximo permitido pela legislação vigente²¹. O partido é um grande bloco apoiado sobre *pilotis* de ordem colossal, pousados em um embasamento de pedra. Próximo ao topo, subtrações nas faces leste e oeste diferenciam andares com funções especiais. Volume sob o bloco, interno ao *pilotis* abriga dois blocos menores que balançam sobre o passeio. Pórtico de entrada, orientado para o acesso sul, junto à Praça da Matriz, libera a visual do Teatro São Pedro no ápice da Rua Jerônimo Coelho, e reproduz a idéia clássica de propileus.

O edifício é constituído de subsolo, térreo e galeria, cinco pavimentos tipo e 2 pavimentos especiais com terraços. No térreo, está o volume revestido em granito preto onde se distribuíam o Tribunal do Júri, a galeria dos casamentos civis e as circulações verticais, além dos dois blocos balançados onde ficavam jurados e réus. O bloco principal recebe os andares tipo com exceção

²¹ Afirmação de Carlos Maximiliano Fayet (AXT, 2003)

do 6º pavimento, onde estavam Tribunal Pleno, Câmaras Reunidas e terraços laterais, e do 7º pavimento, onde apareciam o jardim de inverno, os terraços laterais e o restaurante. A solução em planta dos pavimentos compõe-se de duas alas laterais e um elemento central onde está a circulação vertical. As alas possuem circulação central no sentido longitudinal do lote. A circulação vertical é composta de elevadores (oeste) e uma escada circular (leste) que ligam térreo até o 7º pavimento. A galeria é acessada por escada independente localizada no térreo. No projeto são colocados quebra-sóis nos cinco andares tipo da fachada oeste e revestimento externo de granito. A proposta apresenta diversos murais e esculturas ao longo dos percursos e nas salas principais, como no Tribunal do Júri e no Tribunal Pleno. Além deles, em sua fachada principal, voltada para a Praça da Matriz e em frente à Catedral Metropolitana e ao Palácio do Governo do Estado, está colocada uma escultura da deusa da Justiça, Themis, com aproximadamente 13 metros. Nas duas fachadas laterais são previstos dois murais medindo 11 por 7 metros (fig. 16).

Entre o concurso e a execução da obra, acontecem alterações naturais no desenvolvimento de projeto. O edifício ganha um andar de coroamento, que aparece evidenciado nas laterais. A maior parte das esculturas e murais é retirada do projeto. Permanecem os murais externos e a escultura de Themis, deusa da Justiça, mas agora modificada (fig. 17).

FIG. 16: perspectiva do Concurso de 1952
(Fonte: Acervo do Memorial do Judiciário do RS (MJ-RS))

FIG. 17: perspectiva do projeto executivo
(Fonte: Acervo do Memorial do Judiciário do RS (MJ-RS))

Os dois co-autores preocupam-se em demonstrar à população que ela está diante de um Palácio, mais ainda, de um Palácio Moderno. A história ensina (e os arquitetos modernos fizeram sua lição de casa) que o uso de materiais nobres, as relações especiais de proporção dos espaços e a presença de esculturas e pinturas explicitam que estamos diante de edifícios incomuns no tecido urbano. Além disso, a configuração volumétrica, a escala do edifício e sua relação com o entorno permitem reafirmar a diferença. Estas estratégias foram utilizadas no Concurso e sua manutenção é fundamental na execução.

Durante a construção o entorno se transforma, em toda a face leste do Palácio da Justiça, as edificações de dois pavimentos são substituídas por construções em altura. A relação de pórtico

entre Teatro e Tribunal, fragilizada em 1927, é rompida definitivamente. A oeste do Palácio da Justiça, onde antes existia o auditório Araújo Viana (fig. 18), é construído o Palácio Farroupilha (fig. 19), sede do Poder Legislativo. Os terraços do prédio da Justiça, de onde antes se avistava toda a cidade, tem suas visuais bloqueadas pelas sucessivas construções.

FIG. 18: a obra e a Praça da Matriz, na fotografia de Léo Guerreiro, em 1958
(Fonte: FSB/MPA)

FIG. 19: a praça da matriz com o prédio da Assembléia Legislativa, 1968
(Fonte: Acervo pessoal de Carlos Maximiliano Fayet)

Os longos períodos da construção produzem conseqüências prejudiciais para seus ocupantes e para a cidade. A demora na execução e os cortes de verba têm conseqüências para o Palácio da Justiça. Nenhum dos murais é realizado. A fachada principal fica cega, sem a escultura da deusa Themis. Os quebra-sóis na fachada oeste não são colocados, comprometendo a qualidade do espaço de trabalho. O prédio acaba revestido com pastilhas cerâmicas, que mantêm a estereotomia do granito do projeto executivo, sua cor e textura, mas não a nobreza almejada. Decorridos dezesseis anos, desde a divulgação do resultado do concurso, finalmente, o prédio é inaugurado na gestão do Desembargador Balthazar Gama Barbosa. Noticiada na “Publicação Comemorativa da Instalação do Tribunal de Justiça”, a inauguração aparece com duas datas: 8 de dezembro de 1968, dia da Justiça, e 28 de dezembro. Os jornais confirmam a última.

Ao longo dos anos o prédio permanece inconcluso e sofre sucessivas intervenções que o descaracterizam internamente. Em 2002, o co-autor remanescente, Carlos M. Fayet, é chamado para recuperar e completar o edifício conforme a concepção inicial. No dia 11 de dezembro de 2005, dia do arquiteto, a escultura de Themis é afixada na fachada, concluindo simbolicamente a sede do Poder Judiciário. Além dela são terminados os murais, o revestimento de granito e os quebra-sóis. Finalizando o todo simbólico criado pelos arquitetos em 1952.

A presença das obras de arte na edificação reforça seu caráter simbólico e a percepção da população para a importância do edifício. Embora o Palácio não seja identificado pelos chamados leigos como uma referência de monumento na praça, conforme o trabalho de Ana Carolina Pellegrini bem destaca, a colocação das obras de arte no seu exterior pode alterar isso de forma positiva. A colocação de Themis foi motivo de regozijo no Tribunal, ocupou capas dos principais jornais da cidade e colocou o edifício novamente em evidência na cidade contemporânea.

Muito Edifício Pouca Arquitetura

A reportagem “Muito Edifício Pouca Arquitetura”, publicada na Revista do Globo n. 711, em 1958, afirma que “o modernismo não pegou” e busca compreender os motivos entrevistando dez (re)conhecidos arquitetos porto-alegrenses que procuram explicar os motivos pelos quais a arquitetura moderna não tem progredido na capital do Rio Grande do Sul. São três as questões formuladas pela revista:

- 1. Por que motivos a arquitetura moderna no Rio Grande do Sul não tem acompanhado o progresso geral observado em outros setores e em relação ao índice de construções?*
- 2. O Rio Grande do Sul, por suas peculiaridades regionais, comporta um tipo de arquitetura distinto daquele tão comum em outros grandes centros brasileiros? Como deveria se caracterizar esse tipo de arquitetura?*
- 3. Entre as poucas obras representativas da arquitetura moderna em Porto Alegre, qual a que lhe parece a melhor?*

Participam os arquitetos Irineu Breitman, Carlos M. Fayet, Edgar A. Graeff, Emil A. Bered, Demétrio Ribeiro, Moacir Moogen Marques, Luís Fernando Corona, Luís Carlos Cunha, Claudio Luís Araújo e João Vallandro. Merecem destaque, por parte dos arquitetos, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, de Demétrio e Enilda Ribeiro, que será em breve inaugurado, e as obras do Hospital de Clínicas e do Palácio da Justiça. As três obras têm fotos publicadas na reportagem. O título da matéria parece fazer referência a artigo de Lúcio Costa, denominado “Muita Construção, Alguma Arquitetura e Um Milagre”, publicado na edição comemorativa do cinqüentenário do Correio da Manhã, onde o mestre faz uma espécie de inventário da arquitetura no então Distrito Federal. A realidade do Rio Grande do Sul parece não se distanciar da carioca, sendo que no Rio Grande não houve ainda um milagre, o que poderia ter sido caso projetos como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a Viação Férrea do Rio Grande do Sul tivessem sido construídos em tempo hábil e conforme seus projetos originais. A fração de tempo que separa tais projetos do Palácio da Justiça, aliada inauguração do prédio inconcluso, contribuiu para que o último não tivesse força suficiente para gerar um corolário rio-grandense.

Do mesmo modo, até o funcionamento efetivo do Hospital de Clínicas e do Palácio da Justiça, muitos anos já haviam passado, e as influências arquitetônicas que Porto Alegre recebia extrapolavam o âmbito da escola carioca. Novos estilos que denunciavam uma crise resultante da “diversificação formal e deformação sintática com sintomas do esgotamento” da arquitetura moderna passaram a surgir na cidade (Luccas, 2004: 245).

A recuperação da memória dessas edificações não significa que pretende-se restabelecer o vocabulário arquitetônico utilizado pela Escola Carioca, mas de retomar os princípios básicos da boa composição, pois conforme Edward Hallet Carr, sobre o curso dos acontecimentos históricos, “ninguém de sã consciência jamais acreditou num tipo de processo que avançasse numa linha reta contínua sem reversos, nem desvios (...) Além disso, seria imprudente supor que, após uma retirada, o avanço seria retomado do mesmo ponto ou seguindo a mesma linha” (Carr, 1982: 149). A arquitetura contemporânea tem que ser diferente da arquitetura do passado e essa distinção deve ser estabelecida pelas formas, materiais e técnicas construtivas. Contudo, as virtudes compositivas subjacentes às formas necessitam permanecer. “A arquitetura moderna brasileira, consagrada ao sol como a ave ‘Fênix’, com sua divina plumagem de sua natureza mítica, ainda espera um renascer” (Frota, 1997: 5). Dessa maneira, ao se olhar para a produção da “linguagem modernista ‘clássica’” brasileira (Cavalcanti, 2001: 11), pretende-se identificar o sistema compositivo aplicado na arquitetura moderna, buscando “reconhecê-las e reconhecendo-as, reconhecer em algumas delas um passado que pode bem iluminar um presente e ajudar a construir um futuro” (Comas, 1987: 28).

REFERÊNCIAS:

ACERVO de Jorge Machado Moreira. Núcleo de Pesquisa e Documentação [NPD] da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo [FAU] da Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ]. Rio de Janeiro, Brasil.

ACERVO Fototeca Sioma Breitamn. Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo [FSB/MPA]. Porto Alegre, Brasil.

AGUIAR, Douglas. **Patrimônio modernista**. Arqutexto. Porto Alegre, n. 2, p. 192-3, 2002.

ÁLBUM Recordações de Porto Alegre. **Lembrança da Exposição Farroupilha**. Porto Alegre: A. J. Renner & CIA, 1935.

ALVAREZ, Cicero. **Palácio da Justiça de Porto Alegre: construção e recuperação da arquitetura moderna em Porto Alegre 1952 - 2005**. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2008.

AXT, Gunter e DE LA TORRE, Márcia (org.). **Histórias de Vida** – Representações do Judiciário. Vol. III. Porto Alegre : Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, 2003.

BIANCAMANO, Mary. FABRICIO, Lúcia. **As sedes do Tribunal. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul** – Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006

CALOVI PEREIRA, Cláudio. *Primórdios da Arquitetura Moderna em Porto Alegre: a presença dos arquitetos do Rio de Janeiro*. **Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis**. Porto Alegre, v. 2, p. 47–71, out. 2000.

CAMPELO, Cristina de Lorenzi. **A produção arquitetônica dos egressos da Escola de Engenharia e do Instituto de Belas Artes no período de 1949 a 1952**. In: Salão de Iniciação Científica (3: 1991 : Porto Alegre). Trabalhos Apresentados. Porto Alegre: UFRGS, 1991.

CARR, Edward Hallet. **Que é história?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo. Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a re-conhecer. **Arquitetura Revista**. Rio de Janeiro, n. 5, p. 22–8, 1987.

CORONA, Eduardo. In: **Será realizado em Porto Alegre o 2º Congresso Brasileiro de Arquitetura**. Correio do Povo. Porto Alegre, p. 10, 26 out. 1948.

CORONA, Luís Fernando, FAYET, Carlos M.(org.). **5 Anos de Arquitetura**. Espaço, Porto Alegre, n. 4, s/p., dezembro 1949.

CORONA, Luís Fernando, FAYET, Carlos M.(org.). **Editorial**. Espaço, Porto Alegre, n. 2, s/p., novembro 1948

CORONA, Luís Fernando, FAYET, Carlos M.(org.). **Editorial**. Espaço, Porto Alegre, n. 4, s/p., dezembro 1949.

COSTA, Lúcio. **Sobre arquitetura**. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

ESTRUTURA geral da universidade. **Anais Científicos**. São Paulo: Brasil Universitário, n. 66, p. 37–43, nov. 1957.

FAYET, Carlos M. **Arquitetura valoriza patrimônio cultural do Estado**. In AAI em revista n. 25. Porto Alegre: Arte Sul, Jul/Ago de 2006, Pags. 8 e 9.

- FRANCO, Sérgio da Costa. **Porto Alegre: guia histórico**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1992.
- FROTA, José Artur D'Aló. **El vuelo del Fénix: la aventura de una idea: el movimiento moderno en tierras brasileñas**. Tese de Doutorado. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Técnica Superior D'Arquitectura de Barcelona, 1997.
- GRAEFF, Edgar. **Palácio da Justiça**. *In*: Espaço Arquitetura n. 1. Porto Alegre: Grafisul.
- GRAEFF, Edgar. **Dez anos de arquitetura**. *In*: Espaço Arquitetura n. 1. Porto Alegre: Grafisul.
- HAETINGER, Walter. **Relatório de avaliação da faixa de terra necessária ao alargamento da rua Ramiro Barcelos**: 22 maio 1960. Porto Alegre, SMOV S.A. 373/60.
- KREBS, Carlos Galvão. **II Congresso Brasileiro de Arquitetos**. *In* Revista do Globo 478, Porto Alegre, 1949.
- LUCCAS, Luís Henrique Hass. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2004.
- MORAES, Paulo Jardim de. **Por uma "nova arquitetura" no Brasil**: Jorge Machado Moreira. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PROARQ/UFRJ, 2001.
- MOREIRA, Jorge Machado. **Arquitetura hospitalar**. *In*: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. **Comissão de Planejamento de Hospitais**. Planejamento de hospitais. São Paulo: IAB, 1954.
- MUITO edifício pouca arquitetura. **Revista do Globo**. Porto Alegre, n. 711, p. 46-51, 8-21 mar. 1951.
- PAIVA, Edvaldo Pereira. **Um plano de urbanização**. Porto Alegre: Globo, 1943.
- PALÁCIO da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Publicação Comemorativa da Instalação do Tribunal de Justiça em sua Nova Sede. Porto Alegre, 1968.
- PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. **Monumento e cidade: construções sociais**. Dissertação de Mestrado em Teoria História e Crítica, PROPAR –UFRGS, 2002.
- RIBEIRO, Demétrio. A arquitetura no período 45-60. *In*: XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.
- SILVA, Marcos Miethicki da. **O Hospital de Clínicas de Porto Alegre: a presença de Jorge Moreira na arquitetura da capital gaúcha**. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2006.
- SOUZA, Enéas de. **Arquitetura Dez Anos**. *In* **Revista do Globo**. 767, Porto Alegre, 1958
- THOFEHRN, Hans A.; KLETTNER, Edgar. **Guia das ruas de Porto Alegre**. Porto Alegre: Globo, 1986.
- TRINTA anos da Folha viram transformação arquitetônica da cidade *In* **Jornal Folha da Tarde**. 27 de abril de 1966, fls. 35.
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.